

**MILLATLARARO MUNOSABATLAR SOHASIDA O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DAVLAT SIYOSATI KONSEPSIYASINI QABUL QILINISHI VA UNING
MILLATLARARO TOTUVLIKNI TAMINLASHDAGI O‘RNI.**

Meliqulov Bobur

SamDCHTI Gumanitar fanlar va axborot texnologiyalari kafedrası o‘qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10820284>

Annotatsiya. *Maqola Yangi O‘zbekistonda so‘ngi yillarda Millatlararo munosabatlar sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarga bag‘ishlangan. Shuningdek maqolada “bag‘rikenglik” tushunchasi jamniyat hayotida noyob madaniy hodisa ekanligi, Millatlararo munosabatlar sohasida O‘zbekiston Respublikasi davlat siyosati Konsepsiyasi qabul qilinishi va bu konsepsiyaning millatlararo munosabatlar sohasida totuvlikni taminlashdagi o‘rni ochib berilgan.*

Kalit so‘zlar: “bag‘rikenglik”, madaniyat, diniy konfessiya, millat, do‘stlik, irq, e‘tiqod, Konsepsiya.

Abstract. *The article is devoted to the reforms implemented in the field of international relations in recent years in New Uzbekistan. The article also reveals that the concept of "tolerance" is a unique cultural phenomenon in the life of society, the adoption of the concept of state policy of the Republic of Uzbekistan in the field of inter-ethnic relations, and the role of this concept in ensuring harmony in the field of inter-ethnic relations.*

Keywords: "tolerance", culture, religious denomination, nation, friendship, race, faith, Concept.

Аннотация. *Статья посвящена реформам, реализованным в сфере международных отношений за последние годы в Новом Узбекистане. В статье также раскрывается, что понятие «толерантность» является уникальным культурным явлением в жизни общества, принятие концепции государственной политики Республики Узбекистан в сфере межнациональных отношений, а также роль данного понятия. в обеспечении согласия в сфере межнациональных отношений.*

Ключевые слова: «толерантность», культура, религиозная конфессия, нация, дружба, раса, вера, Концепция.

XXI asr boshlariga kelib “bag‘rikenglik” tushunchasi jamniyat hayotida noyob madaniy hodisa darajasiga ko‘tarildi. Dastlabki vaqtlarda u murosai-madora ma‘nosida e‘tirof ciilgan bo‘lsa, bora-bora uning ma‘no-mohiyati kengaya bordi. Bag‘rikenglik shunchaki tushuncha emas, balki jamniyat ma‘naviy hayotining tarkibiy qismi sifatida muayyan ijtimoiy-ma‘naviy hodisa, xilma-xil tur, shakl va talqinlardagi noyob holat sifatida tushunilmoqda. Bag‘rikenglik tamoyilining o‘ziga xos xususiyati shundan iboratki, hodisalarning tafovutlari, ziddiyatlari, farqlari haqida so‘z borganda unga ehtiyoj paydo bo‘ladi, Umuman, bag‘rikenglik sabrlik yoki befarqlik deb emas, turli madaniyat, din, antropologik toifalarda namoyon bo‘ladigan xilma-xilliklarga hurmat va ehtirom bilan yondashish degan ma‘noda talqin etiladigan bo‘lib qoldi. Bundagi birdan-bir chegara yoki cheklash shundan iboratki, xilma-xillik umume‘tirof etilgan insonparvarlik me‘yorlaridan chetga chiqmasligi kerak, bunda insoniyatning mazkur me‘yorlarni qabul qilishi nazarda tutiladi. [1.3-b] Hozirgi kunda ushbu muammo butun insoniyat uchun alohida ahamiyat kasb etmoqda. Butun dunyoda terrorism va ekstremizmga qarshi kurashish zarurati xalqaro miqyosda davlatlarning kuch-g‘ayratini birlashtirishni talab qiladi. Shu yo‘l bilangina

tinchlik va inoqlikda yashash, o'zga madaniyat va diniy konfessiyaga, o'zga irqqa murosa muhitini yaratish, turli xalq va millatlarning bahamjihatligiga erishish mumkiri. Bag'rikenglik va millatlararo munosabatlar sohasida So'ngi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar ahamiyatlidir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi PF-4947-son Farmoni, 2017-yil 30-iyundagi “O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi huzurida O'zbekistonning eng yangi tarixi bo'yicha Jamoatchilik kengashi faoliyatini tashkil etish to'g'risida”gi PQ-3105 son Qarori, 2017-yil 19-maydagi “Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5046-son Farmoni, 2017-yil 23-maydagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari Qo'mitasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida”gi PQ-2993-son Qarori, 2018-yil 5-apreldagi “O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi tizimini tubdan takomillashtirish hamda tashqi siyosiy va tashqi iqtisodiy faoliyatning ustuvor yo'nalishlarini amalga oshirishda uning mas'uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-4947-son Farmoni, 2019-yil 15-noyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Millatlararo munosabatlar sohasida O'zbekiston Respublikasi davlat siyosati Konsepsiyasi to'g'risidagi PF-5876-son Farmoni, 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-son farmonlari va sohaga oid boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarni qabul qilinishi ko'p millatli O'zbekistonda millatlararo totuvlik ta'minlash xizmat qilib kelmoqda.[2.]

Bugungi kunda mamlakatimizda yashab kelayotgan 130 dan ziyod millat va elatlarning vakillari O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlari taqdim etgan teng huquq va imkoniyatlardan foydalanib, iqtisodiyotning turli tarmoqlarida va ijtimoiy sohada, ilm-fan va madaniyat sohalarida samarali mehnat qilib, Vatanimizning gullab-yashnashiga va uning mustaqilligini mustahkamlashga, respublikaning xalqaro maydondagi obro'-e'tibori va imijini oshirishga munosib hissa qo'shib kelmoqdalar. Shu bilan birga, xalqaro va mintaqaviy munosabatlarda davom etayotgan globallashuv va transformatsiya, dunyoda iqtisodiy, siyosiy, milliy, diniy va boshqa ziddiyatlar kuchayib, axborot va kibermakonlarida qarama-qarshi kurash ortib borayotgan bir sharoitda millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada rivojlantirish sohasida o'z yechimini taqozo etayotgan bir qator dolzarb masalalar saqlanib qolmoqda, quyidagilar shular jumlasidan:

millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada rivojlantirish sohasida davlat organlari va tashkilotlarining, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining fuqarolik jamiyati institutlari bilan o'zaro hamkorlik darajasini yanada oshirish;

jamiyatda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan mojaroli vaziyatlar va ixtiloflarning barvaqt oldini olish va ularni profilaktika qilish bo'yicha faoliyatni tashkil etish asosi sifatida joylarda millatlararo munosabatlar holatini monitoring qilish tizimi va mexanizmlarini yo'lga qo'yish;

millatlararo muomala madaniyatini tarbiyalash, O'zbekiston xalqining tarixi va an'alarini o'rganish bo'yicha ta'lim, axborot va madaniy-ma'rifiy chora-tadbirlar kompleksini amalga oshirish;

millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada rivojlantirish sohasida davlat organlari mutaxassislarini, shuningdek, boshqa tashkilotlar

xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish borasidagi ishlarni takomillashtirish.

Bu kabi dolzarb bo'lgan masalalarni davlat siyosati darajasiga ko'tarilishi millatlararo munosabatlarga bo'lgan e'tibor qanchalik muhim ahamiyat kasb etayotganligidan dalolat beradi. Millatlararo munosabatlar sohasida O'zbekiston Respublikasi davlat siyosati Konsepsiyasi birinchi bobining ikkinchi bandida millatlararo munosabatlar borasidagi davlat siyosati aniq va ravshan qilib belgilab qo'yilgan. Ushbu Konsepsiyada quyidagi asosiy tushunchalardan foydalaniladi: **millatlararo munosabatlarni uyg'unlashtirish** — millatlar va elatlarning vakillari o'rtasida konstruktiv va o'zaro hurmatga asoslangan munosabatlarni shakllantirish; **millatlararo munosabatlar sohasidagi davlat siyosati** — jamiyatda millatlararo munosabatlarni takomillashtirish va tartibga solish sohasida davlatning tizimli faoliyatidan iborat bo'lib, fuqarolarning Konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini, ularning jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, ijtimoiy mavqeyidan qat'i nazar qonun oldida tengligini ta'minlashga qaratilgan; **millatlararo bag'rikenglik** — fuqarolik jamiyatining ijtimoiy normasi bo'lib, boshqa millat va elatlar vakillarining umuminsoniy qadriyatlarga zid bo'lmagan nuqtai nazarlariga, dinlari, urf-odatlari, an'analari va madaniyatiga nisbatan murosai madorada namoyon bo'ladi; **millatlararo munosabatlar** — mamlakat hududida istiqomat qiladigan millatlar va elatlar o'rtasidagi, jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab olgan munosabatlardir. Shuningdek Konsepsiyada Millatlararo munosabatlar sohasida O'zbekiston Respublikasi davlat siyosatining asosiy prinsiplari belgilab qo'yilgan. Bular quyidagilardab iborat: fuqarolarning teng huquqliligi; ijtimoiy adolat; qonun ustuvorligi; millat va elatlarning madaniy, til va diniy qadriyatlari, an'ana va urf-odatlarini o'zaro hurmat qilish; O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining, shu jumladan chet ellarda yashovchi fuqarolarining huquq va erkinliklarini himoya qilish; O'zbekiston Respublikasi davlat suvereniteti va hududiy yaxlitligi. Konsepsiyani qabul qilinishi mamlakatimiz tarixida turli millat va elatlar o'zaro hamjihatlikda yashashiga yangi sahifa ochib berdi desak mubolag' qilmagan bo'lamiz.[3.4-5-b]

Xulosa qilib shuni alohida takidlash kerakki O'zbekistonning Millatlararo munosabatlar davlatlar bilan ham o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Konsepsiyani samarali amalga oshirish jamiyatda do'stlik, hamjihatlik va jipslik muhitini yangi darajaga ko'tarish imkonini beradi va quyidagilarga ko'maklashadi: mamlakatimizda yashab turgan barcha millat va elatlarning madaniy va milliy o'ziga xosliklarini saqlab qolish asosida ko'p millatli O'zbekiston Respublikasi xalqining birligi his-tuyg'usini mustahkamlash; O'zbekistonda yashab turgan barcha millat va elatlarning milliy-madaniy o'ziga xosligini saqlab qolish va hozirgi sharoitda erkin rivojlanishi uchun shart-sharoitlarni takomillashtirishga hizmat qiladi.

REFERENCES

1. Rahbarxon Murtazayeva O'zbekistonda Millatlararo Munosabatlar va Tolerantlik Toshkent “Go To Print” 2020 y
2. WWW.LEX.UZ
3. Millatlararo munosabatlar sohasida O'zbekiston Respublikasi davlat siyosati konsepsiyasi.